

KI Data Repository

KI DR ICE – KI Data Repository: Integrera, Certifiera, Exponera
Flaggskeppsprojekt inom Svensk nationell datatjänst

Slutrapport Delprojekt Certifiera

Att kunna bevara forskningsdata på ett säkert sätt är en förutsättning för öppen vetenskap, transparens och ökad återanvändning av forskningsresultat. KI Data Repository (KI DR) är Karolinska Institutets institutionella repositorium för publicering och tillgängliggörande av forskningsdata och utgör en central del av KI:s forskningsdatainfrastruktur. För att KI DR ska kunna möta såväl interna behov som externa krav krävs att repositoret drivs i enlighet med etablerad praxis för styrning, metadatahantering, informationssäkerhet och långtidsbevarande.

Certifiering enligt CoreTrustSeal är ett sätt att säkerställa och synliggöra att repositoret följer etablerad praxis. Standarden är en internationellt erkänd kvalitetsmärkning för digitala arkiv och datalager och ställer tydliga krav på organisation, processer och tekniska lösningar.

För Karolinska Institutet innebär en CoreTrustSeal-certifiering ett strategiskt steg för att stärka förtroendet för KI Data Repository och för KI:s hantering av forskningsdata. Certifieringen bidrar till att KI kan möta ökade krav på öppenhet, spårbarhet och långsiktig hållbarhet i en internationell forskningsmiljö.

Denna rapport beskriver motivet för certifieringen samt det arbete som genomförts för att utveckla verksamheten i linje med CoreTrustSeals krav, med fokus på styrning, organisation och teknisk infrastruktur samt förutsättningar för att upprätthålla certifieringen över tid.

För frågor om KI Data Repository, mejla Data Access Unit på kidr@ki.se

För frågor om projektarbetet, kontakta projektledare Lisa Andersson på lisa.andersson@ki.se

**Karolinska
Institutet**

KI Data Repository

Innehåll

KI Data Repository	1
Slutrapport Delprojekt Certifiera	1
Om projektet	3
Effektmål	3
Projekt mål.....	3
Tidplan.....	4
Projektgrupp delprojekt Certifiera.....	4
Ansökningsprocess Core Trust Seal	5
Lärdomar	6
Bilagor	7
Bilaga 1: Handlingsplan för bevarande av forskningsdata i KI Data Repository 2026–2028	7

Diarienummer
1-566/2026

Beslutsdatum:
29 maj 2026

Handläggs av avdelning/enhet:
Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Dokumenttyp:
Projektrapport

Om projektet

Syftet med projektet KI DR ICE var att vidareutveckla och stärka KI:s institutionella repositorium för forskningsdata KI Data Repository. Genom teknisk integration, certifiering enligt CoreTrustSeal och exponeringslösningar ska projektet stödja forskare i att uppfylla interna och externa krav på öppen vetenskap och datahantering, öka synligheten av KI:s forskningsoutput, samt bidra till att KI är en trovärdig och aktiv part i det nationella ekosystemet för forskningsdata.

Projektarbetet i KI DR ICE bedrevs i tre delprojekt:

- Integrera
- Certifiera
- Exponera

Effektmål

KI erbjuder en säker och användarvänlig infrastruktur för publicering, bevarande och tillgängliggörande av KI:s forskningsdata med öppen tillgång i enlighet med gällande regelverk och principer.

KI är en trovärdig och drivande aktör inom forskningsdatahantering genom aktiv nationell och internationell samverkan samt genom att uppnå och upprätthålla erkända kvalitetscertifieringar som krävs av finansiärer och tidskrifter.

Metadata om KI-forskarens publicerade forskningsdataset sprids, synliggörs och är lättillgänglig för ökad transparens, uppföljning och återanvändning.

Projektmål

Projektmålen konkretiserar de insatser som krävts för att nå de övergripande effektmålen. Projektarbetet organiserades utifrån dessa tre mål och motsvarar projektets tre delprojekt.

Integrera – skapa integration av befintlig lokal lagring med DORIS genom lagringsadapter eller API

Utveckla en tekniskt säker och effektiv lösning för att integrera KI:s lokala datalagring med DORIS via exempelvis SND:s lagringsadapter eller API. Arbetet ska omfatta utredning för att välja väg, genomförande, produktionssättning, dokumentation, överlämning till förvaltningen och förslag på vidare arbete. Genomförandefasen behöver koordineras med SND. Integrationen ska

underlätta hanteringen av publicering av dataset för både KI Data Access Unit och för publicerande forskare.

Certifiera – förbereda och genomföra certifiering av KI DR som Trustworthy Data Repository

Säkerställa långsiktig kvalitet och tillförlitlighet i KI DR genom certifiering enligt CoreTrustSeal. Arbetet ska omfatta en analys av befintliga rutiner och tekniska lösningar, säkerställande att certifieringskraven uppfylls, genomförande av eventuella anpassningar, noggrann dokumentation, inskickande av certifieringsansökan och förslag på upplägg för fortsatt arbete kring certifiering. Certifieringen ska stärka förtroendet för KI:s hantering av forskningsdata, både internt och externt, utgöra en viktig kvalitetsstämpel i arbetet med öppen vetenskap och göra det möjligt för forskare att uppfylla krav från finansiärer och vetenskapliga tidskrifter.

Exponera – tillgängliggöra metadata om KI:s publicerade forskningsdata

Synliggöra information om publicerade dataset i KI:s forskningsinformationssystem KI RIMS, på ki.se och i andra relevanta kanaler. Arbetet ska omfatta utredning för att välja väg, genomförande, produktionssättning, dokumentation, överlämning till förvaltningen och förslag på vidare arbete. Utredningen och designen av lösningen för genomförande ska omfatta det långsiktiga målet att samtliga publicerade dataset från KI:s forskare ska vara tillgängliga i KI RIMS och kunna kopplas ihop med annan vetenskaplig output och data om KI:s forskning.

Tidsplan

Start: 1 oktober 2025

Slut: 1 juni 2026

Projektgrupp delprojekt Certifiera

- Lisa Andersson, Universitetsbiblioteket
- Karin Widin, Universitetsbiblioteket
- Sven Österberg, IT-avdelningen

Ansökningsprocess CoreTrustSeal

2021

KI skickar in en första CTS-ansökan, som avslås på grund av att KI inte möter krav på beskrivning av repositoriets uppdrag, interna organisation samt relation till Svensk Nationell Datatjänst (SND), och bevarandeplanering.

2023–2025

Ansökan återupptas inom ramarna för projektet KI Data Repository Fas 1. Inom projektet åtgärdas flera av de brister som identifierats i repositoriets organisation genom införande av uppdragsbeskrivning¹ och utredning om långsiktig finansiering.² Eftersom plan för långsiktigt bevarande av forskningsdata inte åtgärdas under projekttiden skjuts CTS-ansökan upp på nytt.

2025–2026

Ansökan återupptas inom projektet KI DR ICE, med uttalat fokus att åtgärda kvarvarande brister i repositoriets långsiktiga planering och organisation för bevarande av forskningsdata samt att slutföra ansökan. Inom ramarna för KI DR ICE utformas en bevarandeplan³, vilken också innehåller en handlingsplan för fortsatta åtgärder inom verksamhet och IT-förvaltning (se bilaga 1). Planen togs fram i samverkan med:

- KI Data Access Unit,
- KI:s enhet för Arkiv och registratur,
- KI:s juridiska enhet,
- Objektledare verksamhet och Objektledare IT för objektet Forskningsstöd på KI,
- samt med stöd från Sektionschef IT och Sektionschef forskningsdatatjänster vid Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Planen beslutades av överbibliotekarie.

¹ Beslut om KI Data Repository som KI:s institutionella repositorium för tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata, <https://news.ki.se/media/153216/download>

² Andersson, L. (2025). KI Data Repository, Leverans 7: Utredning för framtagande av plan för långsiktig finansiering av lagring. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14764413>

³ Andersson, L., & Widin, K. (2026). KI Data Repository Bevarandeplan 1.0, 2026–2028 (KI Data Repository Preservation plan 1.0, 2026–2028). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20488688>

CoreTrustSeal-ansökan sammanställdes av en arbetsgrupp bestående av:

- Funktionsansvarig med inriktning mot forskningsdata, KIB
- Bibliotekarie, Data Access Unit, KIB
- Objektledare IT för objektet Forskningsstöd, KI ITA

Samtliga delar i ansökan skickades på intern review på KI för granskning av sakkunniga inom respektive område som ansökan omfattar. Därefter skickades ansökan till SND för pre-review innan den skickades in i maj 2026.

Funktionsansvarig med inriktning mot forskningsdata på KIB kommer fortsatt vara ansvarig för att revidera ansökan under ansökningsprocessen, samt att förnya ansökan vart tredje år. Ansökningstexten tillgängliggörs online när ansökan accepterats.

Lärdomar

- Bevarandeplanen ska integreras i myndighetens struktur för styrdokument⁴
- Lärosätet behöver etablera kunskap om kontroll av filformat samt formatmigring för bevarandesyften

⁴ [Riktlinjer för styrdokument vid Karolinska Institutet | Medarbetare](#)

Bilagor

Bilaga 1: Handlingsplan för bevarande av forskningsdata i KI Data Repository 2026–2028

Åtgärd	Prioritering	Tid	Ansvar	Status
Implementera bevarandeinformation till deponerande forskare	Bör	2026	Funktionsansvarig KI DR	Ej påbörjad
Integrera informationsvärderingen från blanketten Bevarande eller gallring av forskningsdata i deponeringsflödet till KI DR alternativt extrahera ur datahanteringsplan	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med SND	Ej påbörjad
Implementera bevarandemetadata vid metadatainmatning	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med SND	Ej påbörjad
Testa process för att hämta metadata för arkivbehov från DORIS	Bör	Inväntar SND:s åtgärder i DORIS	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad
Utforma mall för gallringsunderlag	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad
Pröva gallringsprocess	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR, i samarbete med Arkiv och registratur	Ej påbörjad

Viruskontroll av filer som laddas upp från externa klienter	Skall	2027	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Checksummor på filnivå för att garantera dataintegritet	Bör	För öppna data i samband med införande av lagringsadapter. Bevaka gällande skyddsvärda data.	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Kontinuerliga kontroller av filer för att säkerställa att accepterade och föredragna filformat fortfarande är lämpliga för långtidsbevarande (migrering sker vid behov)	Bör	2027	Funktionsansvarig KI DR i samarbete med Objektledare Forskningsstöd Möjlig utvecklingsaktivitet inom KI DASH Bevarande	Ej påbörjad
Etablera process för formatmigrering	Bör	När process för kontroll av filer etablerats	Objektledare Forskningsstöd, i samarbete med Funktionsansvarig KI DR Möjlig utvecklingsaktivitet	Ej påbörjad

Karolinska Institutet – KI Data Repository

			inom KI DASH Bevarande	
Testa process för formatmigrering	Bör	När process för formatmigrering etablerats	Objektledare Forskningsstöd, i samarbete med Funktionsansvarig KI DR Möjlig utvecklingsaktivitet inom KI DASH Bevarande	Ej påbörjad
Etablera back-up för lagring	Skall	När kall lagring etablerats	Objektledare Forskningsstöd	Ej påbörjad
Revidera Bevarandeplan	Skall	2028	Funktionsansvarig KI DR	Ej påbörjad